

TECHNICAL SCIENCES

ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЗГІНАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ДІЮ УДАРНОЇ ПОВІТРЯНОЇ ХВИЛІ

Азізов Т.Н.

докт. техн. наук, проф.

*Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
Умань, Україна*

Кочкарєв Д.В.

докт. техн. наук, проф.

*Національний університет водного господарства та природокористування,
Рівне, Україна*

ENGINEERING METHODOLOGY FOR CALCULATION OF BENDING STRUCTURES UNDER THE ACTION OF A SHOCK AIR WAVE

Azizov T.,

Professor, DSc

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

Kochkarev D.

Professor, DSc

National University of Water and Environment Engineering, Rivne, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Теоретичними дослідженнями показана важливість врахування негативної фази тиску вибухової хвилі. Показано, що максимальний коефіцієнт динамічності не співпадає з значенням максимального прискорення маси по часу. На основі теоретичного аналізу вказані недоліки існуючих програм. Запропоновано використовувати відомий спектральний метод розрахунку на дію сейсмічних впливів для розрахунку за дії тиску від вибухової хвилі шляхом визначення умовного коефіцієнту амплітудного прискорення.

ABSTRACT

The article shows the importance of taking into account the negative phase of blast wave pressure. It is shown that the maximum dynamic coefficient does not coincide in time with the value of maximum acceleration. The shortcomings of existing programs are shown. It is proposed to use the well-known spectral method for calculating earthquakes to calculate the action of blast wave pressure. The methodology for such calculation is shown.

Ключові слова: вибухова хвиля, коефіцієнт динамічності, рівняння коливань, спектральний метод, динамічна сила.

Keywords: blast wave, dynamic coefficient, oscillation equation, spectral method, dynamic force.

Аналіз досліджень і постановка задачі.

На сьогодні актуальним питанням будівельної науки України є створення інженерної методики розрахунку будівельних конструкцій за дії ударного вибухового навантаження. Важливим аспектом при цьому є можливість використання існуючих відомих програмних комплексів для рішення конкретних інженерних задач.

Відомо, що тиск повітряної ударної хвилі є нелінійною функцією в часі. При цьому крива тиску має як позитивну фазу, так і негативну фазу [6, 8, 9]. При цьому в багатьох наукових та інженерних публікаціях ігнорується врахування негативної фази тиску вибухової хвилі. Основними параметрами для розрахунку є час дії позитивної фази тиску τ та період коливань конструкції T . В різних джерелах по різному трактується, коли слід застосувати імпульсний метод, а коли метод прямого інтегрування руху. Так, в [6] рекомендується, що при $\tau/T < 0.3$ застосувати імпульсний метод; в [5]

сказано, що при $\tau/T \leq 0.1$ вплив форми тиску вибухової хвилі не впливає на значення коефіцієнта динамічності.

Розрахункова функція дії вибухової хвилі в літературі приймається у вигляді степеневі [9], експоненціальної [3], лінійної [6]. При цьому не сказано, якщо застосовувати імпульсний метод розрахунку, то як при цьому враховувати негативний імпульс. Крім того, можна припустити, що при співпадінні часу дії негативної фази вибухової хвилі з переміщенням балки вгору динамічні зусилля і переміщення можуть накладатися. Тому перевіркою правильності того чи іншого розрахунку може бути лише метод прямого інтегрування рівнянь руху.

Ще однією невирішеною проблемою при розрахунку конструкцій захисних споруд є факт, що на сьогодні існуючі програмні комплекси Lira-SAPR та SCAD можна без складнощів застосовувати при динамічних розрахунках на сейсмічні навантаження, але як використовувати їх при розрахунках на дію вибухової хвилі не ясно.

Враховуючи вище сказане, метою даної статті є аналіз динамічних зусиль з врахуванням як позитивної, так і негативної фази тиску, а також розроблення пропозицій з застосування існуючих програмних комплексів до розрахунку за дії тиску вибухового навантаження.

Виклад основного матеріалу.

Розглянемо однопрольотну балку, в середині прольоту якої прикладена зосереджена сила $F(t)$. З теорії будівельної механіки відомо [10], що динамічну схему такої балки можна розглянути як систему з однією еквівалентною масою $m=m_{ekv}$. Величина еквівалентної маси залежить від обпирання балки; при шарнірному обпиранні вона має одне значення, при жорсткому – друге [10]. Диференціальне рівняння руху такої системи має вигляд:

$$\ddot{y} + \omega^2 y = P \cdot f(t) \quad (1)$$

де $y=y(t)$ – функція переміщень маси; ω – кругова частота; $P=P_{s0}/m$; P_{s0} – значення максимального тиску вибухової хвилі; m – еквівалентна маса; $f(t)$ будь яка функція зміни навантаження в часі. Ця функція може бути прийнята експоненціальною [3], степеневою [9] або спрощеною лінійною [6].

Слід особливо зазначити, що рівняння (1) є справедливим і для балок, і для плит, причому і з шарнірним, і з жорстким обпиранням, і консольним. Різниця лише в значення еквівалентної маси і коефіцієнта жорсткості конструкції, які входять, як відомо, в вираз кругової частоти ω . Крім того, і системи з пружинами на порох, і системи з пружинами над балкою (плитою), системи з розподіленим навантаженням також приводяться, як показано в [1], к диференціальному рівнянню (1). При цьому величина P має інший вигляд, який в [1] отримано з використанням рівнянь Лагранжа другого роду, що дозволяє суттєво спростити її отримання і узагальнити. Тому рівняння (1) є універсальним для динамічних систем з однією еквівалентною масою, а отже і з одним ступенем свободи (або приведених до еквівалентних систем з одним ступенем свободи [1]).

Рішення диференціального рівняння (1) залежить від вигляду функції $f(t)$ в правій частині. Використання всіх вище перерахованих функцій (експоненціальна, ступенева, лінійна) дозволяє отримати рішення в замкненому (аналітичному) вигляді, що дає перевагу перед числовими рішеннями, так як при цьому можна аналізувати функцію $y(t)$, отримати аналітичний вигляд швидкості $v(t)=\dot{y}(t)$ і прискорення $a(t)$ шляхом однократного або двократного диференціювання рішення рівняння (1).

Маючи функцію зміни прискорення від τ/T (τ – час дії позитивної фази тиску; T – період коливань конструкції), можна застосовувати програмні комплекси для розрахунку конструкцій на дію вибухової хвилі.

Для наочності сказаного розглянемо розрахунок балок з різними періодами коливань як одномасової системи на дію зосередженого навантаження $P \cdot f(t)$ (див. формулу 1), яке змінюється за лінійним законом і за законом, запропонованим Фрідлендером [3], який має вигляд:

$$P_s(t) = P_{s0} \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) e^{-b \cdot t / \tau} \quad (2)$$

де τ – час дії позитивної фази тиску; P_{s0} – максимальне значення тиску; b – параметр нелінійності [3]. Параметри τ та P_{s0} можна отримати в [6] або з калькулятора [4]. При лінійному розподілі функція тиску має вигляд (2) без експоненти.

Будемо визначати коефіцієнт динамічності β , як відношення максимального відгуку системи (максимального динамічного переміщення, яке отримано з рішення диференціального рівняння 1) до статичного прогину від сили P_{s0} . Причому коефіцієнт динамічності будемо визначати в трьох фазах. Перша фаза – фаза дії позитивного тиску; друга фаза – фаза дії негативного тиску; третя фаза – фаза вільних коливань. Початкові умови для першої фази нульові. При цьому час дії t_1 змінюється від $t=0$ до $t=\tau$.

Коротко зупинимось на методиці отримання функції переміщень в другій та третій фазах. В другій фазі знову вирішується диференціальне рівняння (1), але при цьому початковими умовами для другої фази є переміщення $y(\tau)$ і швидкість $\dot{y}(\tau)$, а перемінна часу приймається $t_2=t-\tau$. Третя фаза – це фаза вільних коливань (коли тиск вибухової хвилі вже не діє). При цьому вже вирішується диференціальне рівняння (1) без правої частини. За початкові умови при цьому приймаються переміщення в кінці другої фази $y(\tau+\tau_2)$ та швидкість в кінці другої фази $\dot{y}(\tau+\tau_2)$, а перемінна часу приймається $t_3=t-\tau-\tau_2$ (де τ_2 – час дії негативної фази тиску).

Позначимо через β_1 коефіцієнт динамічності в першій фазі, тобто відношення максимального переміщення маси від рішення диференціального рівняння (1) в першій фазі до умовно статичного переміщення від дії сили P_{s0} . За аналогією визначаються коефіцієнти динамічності β_2 та β_3 відповідно в другій та третій фазах.

В таблиці 1 наведені коефіцієнти динамічності без врахування негативної фази тиску вибухової хвилі для прикладу дії вільного повітряного вибуху з еквівалентною масою тротилу 800 кг в двох варіантах: при функції тиску за (2) та за лінійним законом. При цьому значення τ для лінійної функції прийнято рівним 7.02 мс з умов відповідного імпульсу та величини P_{s0} за [6]. Значення τ та параметру b для нелінійної функції (2) також прийнято з умов відповідного імпульсу та P_{s0} . Через $\beta_{3,imp}$ (графа 6 таблиці 1) позначено коефіцієнт динамічності визначений при розрахунку на імпульс [10].

Таблиця 1.

Коефіцієнти динамічності на різних фазах для лінійної і нелінійної функції тиску

№	T (сек)	Лінійна функція тиску ($\tau=7.02$ мс)				Функція тиску за функцією (2) ($\tau=16.43$ мс)		
		τ/T	β_1	β_3	$\beta_{3,imp}$	τ/T	β_1	β_3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,0063	1,115	1,59	0,906	0,353	2,609	1,346	0,902
2	0,0141	0,495	1,19	1,181	1	1,16	0,93	0,819
3	0,0252	0,279	0,741	0,801	0,768	0,652	0,688	0,746
4	0,0393	0,1784	0,368	0,54	0,531	0,417	0,494	0,394
5	0,0567	0,1239	0,19	0,383	0,379	0,29	0,378	0,328
6	0,0771	0,091	0,105	0,283	0,282	0,213	0,282	0,288
7	0,1275	0,055	0,039	0,172	0,172	0,129	0,14	0,178
8	0,1574	0,045	0,026	0,14	0,14	0,104	0,097	0,143
9	0,1905	0,037	0,018	0,0115	0,0115	0,086	0,068	0,117
10	0,227	0,031	0,013	0,097	0,097	0,072	0,049	0,097

Дані таблиці 1 свідчать про суттєву різницю в коефіцієнтах динамічності при лінійній функції, нелінійній та розрахунком на імпульс. При періоді $T > 0.15$ секунд всі три коефіцієнта практично однакові, що говорить про можливість застосування імпульсного методу розрахунку. Однак при менших значеннях T слід вже відрізняти і враховувати фо-

рму дії вибухової хвилі. Слід зазначити, що для іншого значення маси вибухової речовини будуть інші значення коефіцієнтів. Тому в загальному це залежить не тільки від періоду T , а від відношення τ/T .

В таблиці 2 показано вплив врахування або не врахування негативної фази тиску вибухової хвилі.

Таблиця 2.

Коефіцієнти динамічності без врахування негативної фази тиску та з її врахуванням

№	T (сек)	τ/T	Без врахування негативної фази		З врахуванням негативної фази тиску		
			β_1	β_3	β_1	β_2	β_3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,0063	2,609	1,346	0,902	1,346	1,0	0,626
2	0,0141	1,16	0,93	0,819	0,93	0,957	0,712
3	0,0252	0,652	0,688	0,746	0,688	0,776	0,674
4	0,0393	0,417	0,494	0,394	0,494	0,642	0,129
5	0,0567	0,29	0,378	0,328	0,378	0,396	0,279
6	0,0771	0,091	0,105	0,283	0,282	0,271	0,086
7	0,1275	0,129	0,14	0,178	0,14	0,18	0,1
8	0,1574	0,104	0,097	0,143	0,097	0,166	0,088
9	0,1905	0,086	0,068	0,117	0,068	0,156	0,004
10	0,227	0,072	0,049	0,097	0,049	0,146	0,076

Таблиця 2 свідчить про важливість врахування негативної фази тиску вибухової хвилі. Можливі випадки, коли не врахування негативної фази тиску вибухової хвилі може призвести до суттєвої недооцінки коефіцієнта динамічності. Це можна бачити з четвертого варіанта розрахунків, де коефіцієнт динамічності в графі 7 на 63 відсотка більший за коефіцієнт динамічності в графі 5 (без врахування негативної фази).

Вище наведена методика розрахунку ґрунтується на теоретичних основах динаміки. Окрім висновків, зроблених вище, вона потрібна для правильного використання програмних комплексів, які розповсюджені в Україні, таких як Lira-SAPR та SCAD. Справа в тому, що ці програми не пристосовані для розрахунку на дію вибухової хвилі. Але існує можливість розрахунку в цих програмних комплексах з рекомендаціями, що надані нижче.

Розглянемо спочатку розрахунок за методом прямого інтегрування рівнянь руху в програмі Lira-SAPR. При задаванні функції тиску у вигляді (2)

або за лінійним законом виявляється, що згинальний момент в однопрогоновій балці, визначений в цій програмі, виявляється більшим за величину реального згинального моменту, отриманого множенням коефіцієнту динамічності β на статичний згинальний момент. Причому ця різниця складає величину згинального моменту від статичної дії маси m . Це пов'язано з помилкою в програмі. Відомо, що загальне переміщення виражається як сума статичного переміщення маси m та додаткового динамічного переміщення. Однак на рівняння руху, отримане з умови статичної рівноваги динамічної системи, сили тяжіння не впливають [2]. Тому при розрахунку в програмі Lira-SAPR методом прямого інтегрування рівнянь руху доводиться від отриманого в програмі динамічного згинального моменту віднімати значення статичного моменту, що додає немалих складнощів при розрахунку складних статично невизначених систем. Якщо для розрахунку на сейсмічні впливи це мало впливає (рух маси в горизонтальному напрямку), то за дії вибухової хвилі

це не припустимо. Хоча це іде в запас міцності, але факт треба враховувати. Бажано спочатку визначити коефіцієнт динамічності, потім значення еквівалентного навантаження P_{ekv} (де $P_{ekv} = P_{s0} \cdot \beta$) і за тим визначити коефіцієнт до маси діленням цього еквівалентного навантаження на масу, про що буде сказано нижче.

Існує можливість застосування спектрального методу розрахунку при розрахунках конструкцій за дії тиску вибухової хвилі. Для цього розглянемо формулу визначення горизонтального сейсмічного навантаження, наведеного в довідниках [8], яка в нормативному документі України [7] має вигляд:

$$S_{0ki} = Q_k a_0 k_{gr} \beta_i \eta_{ki} \quad (3)$$

де $Q_k = m \cdot g$ - це по суті вага зосередженої в даній точці маси; k_{gr} - коефіцієнт, який враховує властивість ґрунтів; η_k - коефіцієнт, що залежить від форми власних коливань (якщо маса одна, то ми приймаємо $\eta_k = 1$); β_i - спектральний коефіцієнт динамічності; a_0 - розрахункова амплітуда прискорення основи. Коли розглядається одна маса, індекси при коефіцієнтах дорівнюють одиниці.

При розрахунку пропонованим спектральним методом на дію тиску вибухової хвилі коефіцієнти η та k_{gr} приймаємо рівними одиниці. І тоді величина S_0 в формулі (3) буде визначати динамічну силу від дії тиску вибухової хвилі. З іншого боку величина динамічної сили дорівнює:

$$F = F(t) = F_{ekv} = \beta \cdot P_{s0} \quad (4)$$

де β - коефіцієнт динамічності, визначений з рішення диференціального рівняння (1) (див. вище); P_{s0} - максимальне значення тиску вибухової хвилі.

Прирівнюючи праві частини виразів (3) та (4), отримуємо значення умовної амплітуди a_0 :

$$a_0 = \frac{P_{s0}}{Q} = \frac{P_{s0}}{m \cdot g} \quad (5)$$

Підставляючи значення a_0 в (3) і маючи на увазі, що інші коефіцієнти дорівнюють одиниці, остаточно будемо мати вираз для динамічної сили у вигляді правої частини формули (4).

Амплітуду a_0 ми називаємо умовною в зв'язку з тим, що в формулі (3) розглядається прискорення основи при розрахунку на дію землетрусу спектральним методом. В нас величина a_0 слугує інструментом для застосування існуючого спектрального методу в програмному комплексі для розрахунку на дію ударної повітряної хвилі. Тому надалі величину a_0 будемо називати коефіцієнтом тиску вибухової хвилі

Слід відзначити, що динамічний коефіцієнт $\beta = \beta(\tau/T)$ в формулах (3) та (4) не є ідентичним динамічному коефіцієнту при традиційному розрахунку спектральним методом на дію сейсмічних впливів, який задається в програмах з нормативних документів [7]. Цей коефіцієнт слід попередньо отримати з прямого інтегрування рівнянь руху (для одномасової системи - з рішення рівняння (1)) і функцію зміни цього коефіцієнта підставити в програмний комплекс. Якщо ми попередньо отримаємо графіки $\beta = \beta(T)$ для всіх заданих мас вибухових речовин (при цьому ми будемо мати і величини τ для кожної з них), а також величину коефіцієнта a_0 з формули

(5), то ми можемо застосувати програмний комплекс з використанням спектрального методу, який призначений для розрахунку на сейсмічні впливи. Маючи один раз визначені графіки $\beta = \beta(T)$ для різних елементів (балки, плити, колони тощо), для різних мас вибухової речовини і для різних функцій тиску вибухової хвилі (лінійних, експоненціальних тощо), ми можемо вставити ці графіки в програму розрахунку і, використовуючи (5), розрахувати конструкції спектральним методом при будь-якому значенні маси вибухової речовини.

Окремі програмні комплекси не дозволяють виконувати редагування графіків коефіцієнта динамічності при розрахунках на сейсмічні впливи. У такому випадку необхідно розраховувати через відгук-спектр в координатах період-прискорення також використовуючи умовний амплітудний коефіцієнт. Для цього розглянемо очевидну рівність, подібну (4):

$$\beta_p \cdot m \cdot a_{max} = \beta_p \cdot P_{s0} \quad (6)$$

де a_{max} - максимальне прискорення маси, яке відповідає максимальній динамічній силі. В виразі (6) коефіцієнт динамічності β_p - вже є коефіцієнтом, який закладений в програмний комплекс з нормативних документів. З виразу (6) легко отримати величину прискорення a_{max} , яку слід підставляти в програмний комплекс. Слід відмітити, що, якщо величина сили P_{s0} в програмному комплексі приймається в тонах (кілограмах), то значення a_{max} , визначене з (6), множиться на величину прискорення вільного падіння g .

Таким чином ми показали, як розраховувати конструкцію на дію тиску від вибухової хвилі за допомогою спектрального методу розрахунку сейсмічних сил, який закладений в норми України і програмні комплекси.

Висновки і перспективи досліджень. В статті показана важливість теоретичного аналізу для розрахунку конструкцій на дію ударної повітряної хвилі для визначення коефіцієнту динамічності, який дозволяє скорегувати положення, закладені в програмних комплексах. При прямому інтегруванні рівняння руху максимальне значення коефіцієнта динамічності β_{max} не співпадає з значенням максимального прискорення маси a_{max} по часу. Встановлено, що в програмі Lira-SAPR при розрахунку простої одномасової системи методом прямого інтегрування рівнянь руху, значення максимального динамічного згинального моменту включає в себе момент від статичної дії маси m , чим самим збільшує реальний динамічний момент, і це повинно бути обов'язково враховано при проектуванні захисних споруд.

В статті запропоновано використовувати відомий спектральний метод розрахунку на дію сейсмічних впливів для розрахунку за дії тиску від вибухової хвилі шляхом визначення коефіцієнту тиску вибухової хвилі a_0 , значення якого теоретично обґрунтовано і наведена методика його визначення. Теоретичні дослідження показали, що при розрахунках слід враховувати негативну фазу тиску вибухової хвилі, тому що при певних значеннях частоти

коливань конструкції негативна фаза тиску вибухової хвилі може співпадати з переміщенням балки в негативному напрямку (вверх), чим самим збільшувати динамічні зусилля.

В перспективі планується розроблення за запропонованою методикою графіків $\beta=\beta(T)$ для різних елементів (балки, плити, колони тощо), для різних мас вибухової речовини і для різних функцій тиску вибухової хвилі (лінійних, експоненціальних тощо).

Література

1. Azizov T., Kochkarev D. Engineering Calculation of a Beam with a Damper under an Explosive Load // Science of Europe. #151 (2024) – p. 89-94
2. Clough R.W., Penzien J. Dynamics of Structures. New-York, 1975.–319 p.
3. Karlos V, Solomos G (2013) Calculation of blast loads for application to structural components, JRC Technical report, EUR 26456 EN. <https://doi.org/10.2788/61866>
4. Kingery C. N., Bulmash G., (1984) “Technical report ARBRL-TR-02555: Air blast parameters from TNT spherical air burst and hemispherical burst”, AD-B082 713, U.S. Army Ballistic Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground, MD.
5. SCAD Office. Версия 23. Вычислительный комплекс SCAD++ / В.С. Карпиловский, Э.З. Криксунов, А.А. Маляренко, А.В. Перельмутер, М.А. Перельмутер, С.Ю. Фиалко. Киев: «СКАД СОФТ», 2024.— 992 с.
6. Unified Facilities Criteria (2008), “UFC 3-340-02 Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions”, U.S. Army Corps of Engineers, Naval Facilities *Engineering Command, Air Force Civil Engineer Support Agency.
7. ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України. К.: Мінрегіонбуд України, 2014. – 110 с.
8. Динамический расчет сооружений на специальные воздействия. Справочник проектировщика. Под ред. Б.Г. Коренева, И.М. Рабиновича. М., 1981. – 215 с.
9. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / В.Н. Гордеев, А.И. Лантух-Лященко, В.А. Пашинский, А.В. Перельмутер, С.Ф. Пичугин. М., 2006. – 482 с.
10. Рабинович И.М. Курс строительной механики стержневых систем. Часть II. – М. 1954. – 544.